

Пивоваров С. В.

Доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПАЛОМНИЦЬКА МЕТАЛОПЛАСТИКА ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ІОАННА НОВОГО СУЧАВСЬКОГО

З-поміж предметів особистого благочестя християн, як західного, так і східного обряду, помітне місце займають паломницькі (пілігримські) медалі, медальйони, хрести, металеві іконки, значки тощо. Вперше вони з'явилися в період середньовіччя і були відкарбовані в ознаменування відвідин святих місць на Близькому Сході. У великій кількості такі сакральні предмети дрібної металопластики випускали в князівствах Німеччини, Італії, Ватикані, Франції, Польщі та інших країнах. Згодом їх карбували на честь паломників і паломництва до “місцевих” святих місць, де були найбільш шановані святині (мощі, чудотворні ікони, храми, місця культу тощо).

На аверсах таких виробів переважно зображували чудотворний образ християнського святого чи культової споруди, а на реверсі – пояснювальні написи про паломницьку акцію, вшанування святині, відзначення пам'ятної дати тощо. Зазвичай освячена священнослужителями паломницька металопластика ставала об'єктом вшанування та поклоніння й часто її носили разом із натільними хрестиками й образками¹.

До такого типу сакралій належать і численні медалі, хрести та медальйони кінця ХІХ – початку ХХ ст., пов'язані із вшануванням культу сщмч. Іоанна Нового Сучавського, якого вважають духовним заступником буковинського краю та Православної Церкви в регіоні.

Початок вшанування великомученика належить до ХV ст., коли молдавський господар Олександр Добрий (1400–1432) переніс мощі сщмч. Іоанна Нового із м. Четатя Альба (Аккерман) (сучасне м. Білгород-Дністровський) до своєї столиці м. Сучава².

Середньовічна писемна традиція повідомляє, що християнин Іоанн, очевидно, грек за походженням, народився у візантійському місті Трапезунд (сучасне м. Трапзон у Туреччині). Як і більшість жителів міста, він торгував і багато подорожував. Близько 1330 р. у торгових справах він вирушив до Білгорода. Під час поїздки у нього виникла суперечка про віру із капітаном корабля латинянином (католиком). Не зумівши відповісти на переконливі аргументи Іоанна, присоромлений капітан, вирішив помститися купцеві і заволодіти його майном. Прибувши до міста, капітан розказав місцевому наміснику (у різних джерелах: татарину, арабу, турецькому паші, магометанину), який вороже ставився до християн, про прагнення візантійського купця перейти до “татарської” віри й стати язичницьким проповідником. Після відмови Іоанна в присутності багатьох громадян зректися православ'я, його два дні катували³. Іоанна побили палицями із шипами, потім прив'язали до хвоста дикого коня, який його волочив по місту. В цей час один із місцевих іудеїв схопив меч і відсік мученику голову. Вночі над його тілом з'явився вогняний стовп із запаленими лампадами і три старці оспівали його смерть⁴.

Поховали вірного християнина-мученика в церкві Іоанна Хрестителя в Аккермані (Білгороді). Тоді винуватець смерті капітан “фряг” вирішив викрасти мощі, але дух померлого розбудив священника, який розігнав святотатців. Після цього святі мощі поклали біля престолу церкви, де вони перебували близько 70 років⁵. На могилі Іоанна одразу почали траплятися різні чудеса й знамення, до неї постійно приходили паломники.

Після входження регіону до Молдавського князівства мощі Іоанна були перенесені до його столиці. За даними молдавського літопису, це сталося 6923 р. від створення світу, тобто в 1415 р. Спочатку в Сучаві його мощі поклали в Мірауцькій церкві, пізніше їх доправили до

¹ Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. Словарь нумизмата. М. : Радио и связь, 1982. С. 202, 211-212.

² Пивоваров С., Чучко М. Святий великомученик Іоанн Новий і перше масове паломництво прочан до Сучави // Світильник. Церковно-богословський журнал. Чернівці, 2000. № 5. С. 45.

³ Руссев Н. Д. Житие Иоанна Нового: легенды и историческая действительность // Аккерманские древности. Белгород-Днестровский, 1997. Вып. 1. С. 129.

⁴ Батюшков П. Н. Бессарабия историческое описание. СПб., 1892. С. 23. Приложения и объяснения к гравюрам, помещенным в книге “Бессарабия”. 22. Источник св. великомученика Иоанна Сочавского. С. 64.

⁵ Приложения и объяснения к гравюрам, помещенным в книге “Бессарабия”. С. 64-65.

церкви Св. Георгія. Церемонія перенесення мощей великомученика знайшла відображення на одній із фресок монастиря Воронець, під якою вміщено відповідний напис¹.

Відтоді сщмч. Іоанна Нового Сучавського вважають патроном господаря й покровителем всього Молдавського князівства. У період воєн XVII–XVIII ст. мощі великомученика неодноразово переміщали, зокрема, вони були в Ясах, згодом, в 1686 р., польський король Ян Собеський вивіз їх до м. Стрий, а в 1690 р. – до м. Жовкви. Тільки у 1783 р. за наказом і підтримкою австрійського імператора Йосифа II їх було повернуто до сучавського храму Св. Георгія², де вони покояться й сьогодні. У 1884 р. частину мощей Іоанна перенесли назад до місця його загибелі у м. Білгород³.

У кінці XVIII–XIX ст. сщмч. Іоанна Нового Сучавського стали вважати духовним заступником Буковини. На його вшанування засновували й освячували церкви та каплиці на території краю, зокрема, храми у Калинівцях над Черемошем (1779), Спаській (1878), Качиці (1896), Миговому (1905), Вижниці та ін.⁴ Його зображення розміщували в багатьох храмових іконостасах, на гербах і печатках місцевих митрополитів, навчальних закладів, які утримував Буковинський православний релігійний фонд тощо. На честь святого складалися церковні гімни і пісні. Так, священник (парох) с. Товтри (нині село Заставнівського р-ну Чернівецької обл.) В. Фірлієвич в 1847 р. написав “Песнь Святого Великомученика Іоанна Нового иже в Сочаве”⁵. Інший буковинський священнослужитель о. О. Монастирський в “Православному Катехизисі” для буковинських шкіл вмістив “Тропарь и Кондак св. великомученика и покровителя краю Буковины Іоанна Нового, иже в Сучаве”⁶.

Сщмч. Іоанна Нового вшановували й на інших українських землях. За митрополита Петра Могили в Голосіївській пустині, яка належала Києво-Печерській лаврі, було збудовано дерев’яну церкву, один із престолів якої присвячений Іоанну Сучавському. Пізніше архімандрит Тимофій Щербацький на місці попередньої споруди звів нову церкву Сщмч. Іоанна Сочавського. В ній, за описом 1787 р., “... есть знатная часть мощей святого мученика Иоанна Сучавского, оставленная Петром Могилою... в крест оправлены”⁷. Для цієї церкви за архімандрита Йоасафа Кроковського було відлито дзвін “на котором изображен св. великомученик Иоанн Сочавский”⁸. Частки мощей великомученика зберігалися також в Софійському соборі Києва⁹.

Ікони із зображенням великомученика були в XIX – на початку XX ст. також в багатьох українських церквах, а сьогодні зберігаються у музейних збірках. Наприклад, одна із них [КПЛ-Ж-1390] є у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, її експонували на виставці “Земний Едем. Пейзаж у пам’ятках українського і західноєвропейського сакрального мистецтва”.

Вшановувався Іоанн Новий і на південноукраїнських територіях. Зокрема, поблизу Аккермана (Білгород) особливою повагою православних користувалося “Джерело св. Іоанна Сочавського”, яке було відоме під назвою “Святая криница”. Його вода вважалася місцевими жителями чудодійною¹⁰.

Іоанн Новий Сучавський є одним із найшанованіших святих на Буковині. У другій половині XIX ст. на території регіону набули поширення ходіння на прощу до мощей великомученика до м. Сучава. З цією обставиною пов’язана поява паломницьких медалей та виробів сакральної металопластики. Нині зафіксовано п’ять типів таких виробів. Це дві медалі, медальйон та два типи натільних хрестів. Всі вони зберігаються у колекції чернівецького краєзнавця Ю. М. Миська, якому щиро дякуємо за надану можливість публікації цих неординарних пам’яток.

¹ Руссев Н. Д. Житие Иоанна Нового: легенды и историческая действительность. С. 129-131.

² Там же. С. 130-131.

³ Там же. С. 127.

⁴ Чучко М. У Буковини є покровитель. Духовний // Молодий буковинець. 1997. № 75 (1 жовтня). С. 12; Пивоваров С., Чучко М. Святий великомученик Іоанн Новий. С. 47.

⁵ Ферлієвич В. Сии песни и псалмы. Стихи сложенные и написанны суть власною рукою от ерея Вас. Ферлієвича пароха веси Товтров в епархии Буковине. Черновцы, 1849. С. 36-37.

⁶ Чучко М. У Буковини є покровитель. Духовний. С. 12.

⁷ Рылкова Л. П. Киевские колокола. К. ; Нежин, 2016. С. 88.

⁸ Там же. С. 93, 95.

⁹ Болховитинов Євгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва. – К. : Либідь-ІСА, 1995. С. 70.

¹⁰ Батюшков П. Н. Бессарабия историческое описание. С. 65.

Перший тип медалей представляє паломницький сакральний виріб, який датовано 2 червня 1889 р.¹ і є, очевидно, найранішим серед них.

Випуск цієї медалі пов'язаний із ходом жителів краю на прощу до Сучави. Організував цей похід священник с. Давидівці, о. В. Нікітович, який виступив з ініціативою здійснити масове паломництво до мощей святого. Його ідею підтримала чернівецька консисторія, а також жителі сіл Іванківці, Гаврилівці, Шишківці, Ставчани, Витилівка та м. Кіцмань.

Хід паломників до Сучави розпочався 30 травня (11 червня) божественною літургією у парафіяльній церкві с. Давидівці, а вже о 6-й ранку процесія з хрестами і хоругвами вирушила на прощу. Під час ходу до паломників приєднувалися все нові групи буковинців із своїми священниками О. Монастирським, І. Масекевичем, Т. Драчинським та ін. На час підходу до крайової столиці у лавах прочан було вже декілька тисяч віруючих. Після відправлення служб у міських церквах процесія рушила далі і зупинилась на ночівлю в с. Тарашани. Наступного дня ходу продовжили, до неї постійно приєднувалися нові групи паломників і ввечері зробили зупинку в с. Гатна. У четвер 1 (13) червня хода підійшла до Сучави і паломники весь день провели у поклонінні мощам святого великомученика.

2 (14) червня, в день відзначення пам'яті сщмч. Іоанна Нового було організовано святкову процесію з мощами до найбільшої площі м. Сучава, де відбулися свята літургія і освячення води. В той же день надвечір паломники рушили назад і вже в неділю 4 (16) червня успішно повернулися до своїх домівок.

З нагоди першої велелюдної прощі жителів буковинського краю до мощей сщмч. Іоанна Нового в Сучаву було відкарбовано паломницьку медаль, яка мала написи на різних мовах. Такі медалі, очевидно, карбували і в наступні роки, але дату і текст на них не оновлювали.

Вивченням цих паломницьких медалей встановлено, що вони мають певні відмінності, й тому виділено 3 їх варіанти². Так, перший варіант має такі зображення (іл. 1):

Іл. 1 (1а) Паломницька медаль в пам'яті про ходу до Сучави. 2 червня 1889 р.

Іл. 2 (2а) Паломницька медаль з нагоди поклоніння мощам сщмч. Іоанна Нового в Сучаві

Av: У центральній частині медалі зображено постать сщмч. Іоанна Сучавського, з коротким волоссям, в анфас і повний зріст. Він одягнений у довге, спадаюче складками вбрання. У лівій руці великомученик тримає пальмову гілку, у правій – поділ накидки і хрест із довгим держакком. Над головою святого німб, ногами він попирає шаблю (меч) – знаряддя своєї страти. Навколо постаті святого напис: **Св. в. м. Іоанъ Новыи ижевъ Сучавъ**.

Rv: Зверху і знизу медалі розміщено декоративні ромби, обабіч яких – розетки. Між ними – напис у сім рядків: **Первое путешествие / поклонниковъ до Сучавы / подъ / предводительствомъ пароха / Василиямъ Никитовича / отъ Давидешъ / 2 Юніа 1889**.

На другому варіанті знаходимо аналогічні зображення із написами, але букви дещо менших розмірів і тонші. На аверсі слово “**ижевъ**” написано з додаванням букви “**а**” тобто як “**ижеавъ**”.

Третій варіант відрізняється від попередніх мовою написів:

Av: Зображення сщмч. Іоанна Сучавського і зміст написів, аналогічні попереднім варіантам, але написи зроблено румунською мовою: **S.M.M. Ioan cel Nou din Suceava** (Св.в.м. Іоан Новий Сучавський). Над головою святого німб.

¹ Gassauer R. Catalogue Medalilor, Plachetelorsi Insigniilor Bucovinene. Suceava, 1935. P. 7-8; Пивоваров С., Чучко М. Святий великомученик Іоанн Новий і перше масове паломництво прочан до Сучави // Світильник. Церковно-богословський журнал. Чернівці, 2000. № 5. С. 45-53; Мисько Ю., Пивоваров С. Медальєрика і фалеристика Буковини. Чернівці: Вид-во “Друк Арт”, 2017. С. 72-75.

² Мисько Ю., Пивоваров С. Медальєрика і фалеристика Буковини. С. 72-74.

Rv: Дещо змінено декор над написами, його подано зверху у вигляді крапки між двома зірками, а внизу зірки між двома крапками. Румуномовний напис – у шести рядках причому верхній рядок напівовальний: **Intaiul peregrinagiu / la Suceava / sub conducerea parochului / Vasile Nichitivici / din Davidesti. 2 Iunie 1889** (Перша подорож паломників до Сучави на чолі зі священником Василем Нікітовичем з с. Давидівці. 2 червня 1889).

Медалі варіантів I-III виготовлено з бронзи, медалі варіанта III відомі також у білому металі (нойзільбер?). Діаметр медалей становить 34-35 мм. У верхній частині мають вушка, рідше пробиті отвори (очевидно, після втрати вушка), призначені для використання паломницьких медалей як предметів особистого благочестя й носіння їх як натільних іконок.

До **другого типу** сакралій відносимо бронзову медаль діаметром 40 мм (із вушком вона має висоту 46 мм), завтовшки 1,5 мм (іл. 2). На ній вміщено:

Av: У центральній частині медалі, відділеній обідком, розташовано постать сщмч. Іоанна Сучавського в анфас і повний зріст. Великомученика зображено з довгим волоссям. Він одягнутий у довге, спадаюче трьома складками на грудях, вбрання. У лівій руці тримає пальмову гілку, у правій – поділ накидки і хрест із довгим держаклом. Над головою святого – німб, ногами він попирає шаблю (меч). Навколо постаті святого у подвійному обідку – румуномовний напис: **S.M.M.JOAN CEL NOU DELA SUCEAVA** (Св.в.м. Іоан Новий в Сучаві). Напис внизу розділяють п'ятикутна зірка і декоративні завитки.

Rv: У центральній частині медалі, відділеній обідком, розташовано зображення коронованої Богоматері Одигітрії, яка на лівій руці тримає маленького Ісуса Христа із книгою в руці. Навколо голови Богоматері та Ісуса – німби. З лівого боку від Богоматері – букви **MP** (Матір), справа – **TU** (Божа). Праворуч від постаті Ісуса Христа в два рядки букви: **ІС.ХС.** По краю медалі в подвійному обідку напис: **ОБРАЗЪ БОЖОЙ МАТЕРИ СВЯТОГОРСКОЙ**. Внизу напис розділений хрестиком і декоративними завитками.

Зображення на реверсі пов'язані з образом двох чудодійних ікон, які в 1563 та 1569 рр. з'явилися в Святогірському чоловічому монастирі і відтоді їх вшановують завдяки здійсненню численних чудес та зцілень¹.

Третій тип сакральних виробів представлено медальйоном овальної форми, розмірами 30×25 мм (із вушком – 36×25 мм) (іл. 3). В цілому він повторює іконографічний тип попередньої медалі, але має ряд особливостей:

Іл. 3 (3а) Медальйон паломника з нагоди відвідин Сучави

Іл. 4 (4а) Паломницькі хрестики 4-го типу

Av: У центральній частині розміщено постать сщмч. Іоанна Сучавського (з коротким волоссям) в анфас і повний зріст. Він одягнутий у довге вбрання. У лівій руці тримає пальмову гілку, у правій – поділ накидки і хрест із довгим держаклом. Над головою святого – маленький німб, ногами

¹ *Островская В. Н.* Чудотворные образы. М. : УКИНО “Духовное преображение”, 2007. С. 127-128.

він попирає шаблю (меч). Навколо постаті – румуномовний напис: **S.M.M. JOAN CEL NOU DELA SUCEAVA** (Св.в.м. Іоан Новий в Сучаві). По краю медальйона – декоративний орнамент.

Rv: У центральній частині, відділеній обідком, розташовано зображення коронованої Богоматері Одигітрії, яка на лівій руці тримає маленького Ісуса Христа (Спаса Емануїла) із книгою в руці. Навколо голови Богоматері розміщено німб, над головою Ісуса – хрещатий німб. З лівого боку від Богоматері – букви **MP** (Матір), справа – **TU** (Божа). Праворуч від постаті Ісуса Христа в два рядки букви: **IC.XC**. Навколо зображення – напис: **ОБРАЗЪ БОЖОЙ МАТЕРИ СВЯТОГОРСКОЙ**. По краю медальйона в подвійному обідку – декоративний орнамент.

Четвертий тип сакральної металопластики із зображенням Св.в.м. Іоана Сучавського представлено натільними хрестиками (іл. 4).

Це чотирираменний бронзовий (відомі вироби такого типу із алюмінію) хрестик із розширеними трьохпелюстковими раменами, розмірами 47×31 мм (із вушками 49×31 мм, 54×31 мм). На ньому зображено:

Av: У центральній частині хрестика вміщено постать сщмч. Іоанна Сучавського в анфас і повний зріст. Він одягнутий у довге вбрання. У лівій руці тримає пальмову гілку, у правій – поділ накидки і хрест із довгим держакком. Над головою святого німб, ногами він попирає шаблю (меч). Навколо постаті – румуномовний напис: (зверху) **S.M.M.** (зліва) **Joan nou** (справа) **cel dela** (внизу у два рядки) **Sucea/va** (Св.в.м. Іоан Новий в Сучаві). У верхньому рамені вміщено зображення Бога Саофа, обабіч нього літери **I./X**. На лівому рамені – образ Божої Матері і з боків літери **MP./TU**. На правому рамені – образ святого воїна із списом і літери **S./MO(?)**. На нижньому рамені – постать вміц. Варвари і букви **S.M./VARV**.

Rv: У центральній частині хреста розташовано зображення Розп'яття із сяючим німбом над головою та буквами по боках **IC/XC**. Нижче – розгорнутий сувій із буквами у два рядки **И/ЦІ**. У верхньому рамені зображено Святого Духа у вигляді голуба з буквами по боках **С./Д**. На лівому рамені – постать святого, обабіч нього літери **С./N**. На правому рамені – постать святого і по боках букви **П./С**. На нижньому – голову Адама і дві схрещені кістки та букви зверху – **Г. И.**, далі у два рядки: ліворуч – **Г.М.**, праворуч – **Г.Л.**

Серед хрестиків цього типу можна виділити 3 варіанти, які розрізняються формою вушка (округле, фігурне) та металом (бронза, алюміній).

П'ятий тип сакралій представлено маленьким бронзовим хрестиком розмірами 30×24 мм (із вушком 33×24 мм) (іл. 5). В цілому композиція його зображень повторює попередній тип, але їх виконано схематично. На хрестик у вміщено такі зображення:

Av: У центральній частині розташовано постать сщмч. Іоанна Нового Сучавського в повний зріст. В руках він тримає пальмову гілку і хрест. З боків – румуномовний напис у декілька рядків: **IOAN/NOUCEL/DSUCE/AVA**. У верхньому рамені розміщені букви **S.M.M.** У лівому, правому і нижньому раменах – схематичні зображення святих, написи не можна прочитати. Зображення від краю відділено фігурною рамкою, яка в деяких місцях викривлена, чи виходить за межі виробу.

Rv: У центрі зображено Розп'яття, по бокам від нього – букви **IC.XC**. У верхньому рамені хрестика – розгорнутий сувій, у лівому і правому раменах – схематичні контури святих, у нижньому – голова Адама і схрещені кістки.

Описані вище типи сакралій із зображеннями сщмч. Іоана Нового Сучавського, які датують кінцем XIX – початком XX ст., належать до категорії паломницьких виробів, що розповсюджували серед відвідувачів буковинських православних церков, особливо у Сучаві, де зберігаються мощі великомученика. Перетворені у предмети особистого благочестя, вироби дрібної культової металопластики стали популярними серед жителів регіону і дбайливо зберігалися у багатьох родинах. У радянський час використання подібних сакралій не схвалювали. Багато з них було знищено, лише окремі збереглися у приватних збірках та музейних колекціях і потребують подальшого детального вивчення.

Іл. 5 (5а) Малий паломницький хрестик

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018